

Terminologia anatômica e cultura greco-latina antiga: ecos contemporâneos de um passado milenar

Fernando Batigalia¹

1. Chefe do Departamento de Anatomia da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), SP, Brasil.

Autor correspondente: batigalia@famerp.br

Palavras-chave: Anatomia; Terminologia; Nomina; Cultura; Grécia; Roma.

Introdução

O Império Romano proporcionou imenso legado à Humanidade nas áreas de Engenharia (aquedutos, estradas pavimentadas, militarismo), Arquitetura (residências funcionais e fóruns), Direito (leis) e Idioma – no caso o Latim – falado na região central da Itália ou Lácio^{1,2}. Por sua vez, a Grécia contribuiu significativamente, por meio de suas cidades-estado, com Democracia (base de sistemas políticos modernos), Filosofia (modos de pensar e ideologias), Matemática (especialmente em Geometria) e Arte (teatro)³.

Durante a expansão do Império Romano a partir do século II a.C., a Grécia foi anexada e dominada durante séculos. Pela proximidade geográfica e admiração ao intelecto grego, Roma absorveu a cultura helênica desde o alfabeto grego que influenciou o latino, este a base para o português⁴. Professores gregos foram trazidos para educar filhos de famílias romanas ricas⁵, e se tornou elegante aprender o idioma grego e adaptar a maioria dos deuses romanos ao panteão helênico⁶. Em Anatomia, tal legado foi

consolidado por Cláudio Galeno (c. 129–216 d.C.), cujos extensos escritos em latim dominaram o pensamento médico por mais de um milênio⁷.

Em virtude do poderio militar de Roma, o Latim se perpetuou como língua padrão para a comunicação acadêmica, científica e médica na Europa da Idade Antiga. Mesmo após a queda do Império, estudiosos continuaram a utilizar o Latim para garantir que seus trabalhos fossem compreendidos por cientistas de diferentes nações. No Renascimento, quando a Anatomia foi revitalizada por figuras como Andreas Vesalius que corrigiu muitos erros de Galeno, o Latim foi o idioma para publicação de seus achados em sua obra seminal, *De Humani Corporis Fabrica* (1543)⁷. Na língua portuguesa, é sabido que milhares de palavras do idioma grego foram incorporadas por meio do Latim⁴.

Uma vez que o Latim é língua imutável, e se torna ideal para nomenclatura científica precisa e permanente⁸. Como consequência, a Medicina Ocidental se originou nas tradições médicas da Grécia e Roma antigas e, portanto, a Anatomia foi

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

profundamente influenciada pela cultura greco-latina, cujo significado tem origem no vernáculo grego *ana temnein* ou “cortar em partes”⁹. Neste contexto, surgiu a Terminologia Anatômica ou lista padrão oficial mundial de termos anatômicos, a configurar coleção específica de verbetes científicos aplicados à Saúde Humana¹⁰.

Nomenclatura Anatômica tem sido creditada a Jacob Sylvius (1478-1555), professor de Andreas Vesalius. Entretanto, estima-se que, na Europa Medieval e Moderna, tenham sido elaborados mais de 50.000 termos descritivos em Anatomia Humana Macroscópica. Após séculos sem consenso terminológico, em 1895 foi estabelecida lista oficial mundialmente padronizada de vocábulos anatômicos em língua latina, que ficou conhecida como *Basle Nomina Anatomica* (BNA)⁹. A lista terminológica anatômica mais recente é de 1998, denominada Terminologia Anatomica¹⁰. Contém 7.635 verbetes^{11,12} e foi traduzida para a língua portuguesa em 2001¹³.

Atualmente, é fundamental que acadêmicos de Medicina possuam entendimento aprofundado sobre termos anatômicos greco-latinos, uma vez que a Anatomia forma a base da prática médica^{14,15}. É também sabido que conhecimento etimológico anatômico capacita entendimento preciso da prática clínica e facilita a comunicação, em elevado nível, entre disciplinas afins. Ademais, aplicação acurada da Terminologia

Anatômica – representada principalmente por elementos gregos e latinos – permite apresentações e discussões científicas tanto nacional quanto internacionalmente¹⁴.

Objetivo

Estabelecer analogia entre elementos culturais da Antiguidade Greco-Latina e vocábulos da Terminologia Anatômica atual.

Metodologia

Foram selecionadas obras sobre Linguística^{2,4}, História¹⁶ e Terminologia Anatômica^{13,17,18} para compilar termos específicos da cultura greco-latina antiga referentes a compartimentos da casa romana, apetrechos bélicos, tipos de alimentos e de utensílios domésticos, materiais para construção, equipamentos para prática da Agricultura e elementos de Engenharia. Em seguida, foram determinados origem e significado de cada termo específico (em grego ou latim) para estabelecer correspondência e similaridades com a Terminologia Anatômica vigente.

Resultados

O Quadro 01 explicita correspondência entre componentes e aposentos da antiga residência unifamiliar romana de luxo (típica de cidades de veraneio) e termos anatômicos atuais.

Quadro 01. Analogia entre compartimentos ou divisões da *Domus Romana* (casa romana suntuosa), origem e significado de cada termo latino correspondente e similaridades atuais na Terminologia Anatômica.

Conceituação Linguística	Divisão Arquitetônica (vocabulo original)	Significado mais provável na época	Expressão Anatômica Principal Atual	Exemplos de Termos Anatômicos correspondentes na Atualidade
Elemento Cultural				
PARTES DA ANTIGA CASA ROMANA DE LUXO	<i>Ostium</i>	Porta de entrada	Óstio	Óstio da veia cava inferior, Óstio faríngeo da tuba auditiva, Óstio ileal
	<i>Vestibulum</i>	<i>Hall</i> de entrada para reverenciar divindades protetoras da casa antes de adentrar o <i>Atrium</i>	Vestíbulo	Vestíbulo da laringe, Vestíbulo da vagina, Vestíbulo da aorta
	<i>Faux</i> (<i>Fauces</i> = plural)	Corredor estreito, de conexão entre <i>Ostium</i> e <i>Atrium</i>	Fauces	Istmo das fauces
	<i>Atrium</i>	Sala central de recepção	Átrio	Átrio direito, Átrio esquerdo, Átrio do meato médio
	<i>Ala</i>	Espaços abertos laterais ao <i>Atrium</i>	Asa	Asas maior e menor (osso esfenoide), Cartilagens alares maior e menores (nariz)
	<i>Paries</i>	Cada parede domiciliar	Parietal	Parietal (osso), Forame parietal
	<i>Columna</i>	Cada pilar de sustentação	Coluna	Coluna vertebral, Coluna do fórnice, Colunas anais
	<i>Cella</i>	Pequeno aposento individual (para dormir) ou pequena loja comercial (contígua ao <i>Vestibulum</i>)	Célula	Células etmoidais anteriores, médias e posteriores, Células mastóideas, Células pneumáticas (tuba auditiva)

A Figura 01 evidencia os principais cômodos da residência de elite do Império Romano, conforme achados de escavações arqueológicas na cidade de Pompeia a partir de meados do século XVIII.

Figura 01. Arquitetura da *Domus pompeiana* ou residência de alto valor no império romano do século I d.C., com exposição da planta física (acima), em que é possível identificar correlações entre nomes de estruturas anatômicas e cômodos da casa (asteriscos). Abaixo, átrio da casa romana *in loco*, em sítio arqueológico da antiga cidade italiana de Pompeia. Disponível em Carpiceci AC. Pompeia – Hoje e como era 2000 anos atrás. 3ª ed. Florença: Bonechi; 1998.

O Quadro 02 mostra correspondência linguística entre apetrechos bélicos gregos ou latinos e termos anatômicos vigentes.

Quadro 02. Equivalência entre nomenclatura de equipamentos para guerra, na Grécia e Roma antigas, e palavras da atual Terminologia Anatômica.

Conceituação Linguística Elemento Cultural	Aparato Específico (vocábulo original)	Significado mais provável na época	Expressão Anatômica Principal Atual	Exemplos de Termos Anatômicos correspondentes Na Atualidade
	<i>Thórax</i> (grego)	Armadura grega	Tórax	Tórax, Aberturas superior e inferior do tórax, Linfonodos do tórax
	<i>Thyreós</i> (grego)	Escudo grego	Tireoide	Glândula tireoide, Glândulas paratireoides, Artérias tireóideas superior e inferior
	<i>Xíphos</i> (grego)	Espada curta grega	Xifoide	Processo xifoide (osso externo), Ligamentos costoxifóideos

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

EQUIPAMENTOS PARA GUERRA	<i>Fornix</i> (latim)	Arco	Fórnice	Fórnice, Coluna do fórnice, Fórnice da vagina
	<i>Arcus</i> (latim)		Arco	Arco da aorta, Arco palatoglosso, Arco palatofaríngeo
	<i>Navis</i> (latim)	Navio	Navicular	Navicular (osso), Fossa navicular da uretra
	<i>Cymba</i> (latim)	Canoa	Cimba	Cimba da concha (orelha externa)
	<i>Scáphe</i> (grego)	Canoa	Escafa	Escafoide (osso), Escafa (orelha externa)
	<i>Stylos</i> (grego)	Lança	Estiloide	Processo estiloide, Forame estilomastóideo, Ligamento estilo-hióideo
	<i>Sagitta</i> (latim)	Seta, Flecha	Sagital	Sutura sagital, Planos sagitais, Seios sagitais superior e inferior
<i>Vagina</i> (latim)	Bainha da espada curta romana ou <i>gladius</i>	Vagina, Bainha	Vagina, Bainha sinovial, Bainha carótica, Túnica vaginal do testículo	

O Quadro 03 expõe conformidades conceituais entre vocábulos greco-latinos antigos e termos anatômicos vigentes, com relação a tipos de alimentos e de utensílios domésticos.

Quadro 03. Nomes relacionados a alimentos e tipos de utensílios domésticos da cultura greco-latina antiga e suas correspondências dentro da Terminologia Anatômica mais recente.

Conceituação Linguística	Vocábulo Original	Significado mais provável na época	Expressão Anatômica Principal Atual	Exemplos de Termos Anatômicos correspondentes na Atualidade
Elemento Cultural	<i>Oliva</i> (latim)	Azeitona	Oliva	Oliva, Trato rubrolivar, Complexo olivar inferior

NOMES RELACIONADOS A ALIMENTOS	<i>Pirum</i> (latim)	Pera	Piriforme	Músculo piriforme, Recesso piriforme (parte laríngea da faringe)
	<i>Ovum</i> (latim)	Ovo	Sinovial, Ovário, Oval	Articulação sinovial, Ovário, Fossa oval
	<i>Oon</i> (grego)		Óforo	Epóforo, Paroóforo
	<i>Uvula</i> (latim)	Uva pequena	Úvula	Úvula palatina, Músculo da úvula
	<i>Bolbos</i> (grego)	Cebola	Bulbo	Sulco bulbopontino, Bulbo do olho
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	<i>Arytaina</i> (grego)	Jarro	Aritenoide	Cartilagem aritenóidea, Músculos cricoaritenóideos lateral e posterior
	<i>Fibula</i> (latim)	Alfinete	Fíbula	Fíbula (osso), Nervos fibulares superficial e profundo
	<i>Pelvis</i> (latim)	Bacia	Pelve	Pelve (osso), Pelve renal
	<i>Ilium</i> (latim)		Ílio	Ílio (osso), Crista ilíaca
<i>Iskhion ou Pýelos</i> (grego) ou <i>Ischium</i> (latim)	Ísquio		Nervo Isquiático, Espinha isquiática, Forames isquiáticos maior e menor	

O Quadro 04 denota nomes de itens para agricultura e construção na Antiguidade Clássica e seus respectivos termos na nomenclatura anatômica contemporânea.

Quadro 04. Verbetes gregos ou latinos referentes a materiais para construção, equipamentos para a prática da agricultura e elementos de Engenharia, e seu paralelismo com termos anatômicos em vigor.

Conceituação Linguística	Idealização Conceitual (vocábulo original)	Significado mais provável na época	Expressão Anatômica Principal Atual	Exemplos de Termos Anatômicos correspondentes na Atualidade
Elemento Cultural				
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO OU AGRICULTURA E APARATOS DE ENGENHARIA	<i>Canalis</i> (latim)	Canal para escoamento de esgoto	Canal	Canais Semicirculares, Canal pilórico, Canal inguinal
	<i>Ductus</i> (latim)	Canal com água potável	Ducto, Aqueduto	Ducto Lacrimonasal, Ducto deferente, Aqueduto do mesencéfalo
	<i>Septum</i> (latim)	Cerca	Septo	Septo Intermuscular (Coração)
	<i>Axon</i> (grego)	Eixo	Axônio	Axônio (<i>Terminologia Histologica</i> ; 2008)
	<i>Axis</i> (latim)		Áxis	Áxis (osso), Dente do eixo
	<i>Funis</i> (latim)	Corda	Funículo	Funículo espermático, Funículos da medula espinal
	<i>Pons</i> (latim)	Ponte	Ponte	Ponte (Tronco encefálico), Veia pontomesencefálica
<i>Serra</i> (latim)	Serrote	Serrátil	Músculo serrátil anterior, músculo serrátil posterior superior, músculo serrátil posterior inferior	

Discussão

Existem duas vertentes para pesquisa terminológica: pontual¹⁹ (que visa solução de problemas isolados de designação ou conceituais) e temática (que efetua levantamento do vocabulário terminológico de determinada atividade²⁰, ambas para uso técnico e objetivo (ou Tecnicismo). Mas,

quando a partir de textos de divulgação científica, o Tecnicismo se presta a registros gerais, pode ampliar seu raio de ação e gerar “dialetos terminológicos” até com conotações estilísticas, quando versões são realizadas por tradutores inexperientes ou por empresas prestadoras de serviços de tradução²¹. Uma compreensão

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

adequada da linguagem terminológica surge quando se compreende que vocábulos não existem em isolamento e nem derivam estrutura única lógico-conceitual, mas se manifestam, circulam e exercem funções em situações de uso efetivo²².

Terminologia Anatômica (TA) é o padrão universal para a descrição das estruturas do Corpo Humano, testemunho vivo da profunda e duradoura influência das civilizações grega e romana antigas na Ciência Moderna. A vasta maioria dos termos que a compõem deriva do grego clássico e do latim, o que reflete o legado dos médicos e filósofos pioneiros dessas culturas²³. É a base atual para comunicação em Ciências da Saúde por meio de lista atualmente apresentada a partir de onze sistemas descritos. Cada vocábulo possui respectivo número de código com correspondente no idioma inglês (britânico ou norte-americano), e cada país possui autorização para formular a tradução de sua própria nomenclatura anatômica, com compilação de índice alfabético¹⁰.

Aproximadamente 62% dos termos da moderna Terminologia Anatômica que se encontram grafados em inglês são derivados do Latim Clássico, enquanto outros 24% provêm do Grego Clássico, portanto em uma combinação mínima de 86% nas expressões²⁴. No presente trabalho (Quadros 01 a 04), a predominância dos termos grafados se reserva ao latim, ainda que é fato que o alfabeto grego influenciou sobremaneira o latino⁴. O restante dos termos da Terminologia Anatômica foi acrescentado durante a Idade Média, oriundos principalmente dos idiomas árabe, alemão, francês e espanhol²⁵. Assim, a

Terminologia Anatômica atual é sistema binário derivado da Cultura Greco-Latina Antiga, em que as raízes gregas fornecem o vocabulário descritivo fundamental e o Latim provê a estrutura gramatical e a forma linguística estável para comunicação científica global. Tal herança clássica tem garantido durabilidade e universalidade para o Conhecimento Anatômico²³.

Embora a Terminologia Anatômica atual seja a melhor e mais difundida já produzida, tem enfrentado críticas e sugestões para melhoria²⁶. Algumas mudanças recentes (como eliminação de posições e reestruturação de ordem de palavras em latim) foram criticadas por, paradoxalmente, reduzirem de modo geral o entendimento e a clareza¹¹. E, mesmo que epônimos (termos ou expressões formados a partir do nome de pessoas) tenham sido eliminados, continuam presentes no ensino e na prática clínicas, mesmo que não informem sobre tipo de estrutura implicada e nem façam juz à verdade histórica, uma vez que o descobridor da estrutura não tende a ser o homenageado²⁷.

Existem obstáculos recentes para que haja definitiva adoção internacional da Terminologia Anatômica. Grande parte dos dicionários especializados não possui suficiente especificidade para explicar ocorrências linguísticas na terminologia anatomomédica. Também existe notável falta de consenso entre os próprios anatomistas em adotar termos recomendados pelo Comitê Federativo Internacional (FCAT), os quais têm sido utilizados em apenas 44% das publicações científicas internacionais. Além disto, atual Terminologia

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

ainda não é totalmente consistente em estrutura semântica; como exemplo, pode-se citar o termo “plexo braquial”, que não se destina apenas ao braço, mas a todo o membro superior, à região lateral do tórax e à região superior do dorso²⁸.

Ademais, livros-texto anatômicos não têm sido desenvolvidos a partir de orientações curriculares padronizadas para cursos em Ciências da Saúde, e assim variam na quantidade de informação destinada a cada um dos sistemas em Anatomia Humana. Incongruências terminológicas ainda persistem, tal como a situação pouco compreensível de que cada artéria renal origina ramos (anterior e posterior) que por sua vez originam artérias (segmentares). Outro exemplo são os forames interventriculares, que ao serem visibilizados anteriormente aparentam aspecto de canal, e não de forame¹⁰. Quanto ao forame oval do crânio sabe-se, há décadas, que deveria ser melhor nomeado como canal que penetra diagonalmente na asa maior do osso esfenoide²⁹, o que tem sido corroborado por estudo recente¹⁰.

Intenção futura do Comitê Federativo Internacional (FCAT) é continuar a otimizar a Terminologia Anatômica pela inserção e descrição de novas estruturas (com padronização de termos adequados para nomear tais estruturas) e expandir sua abrangência para incluir sinonímia anatomomédica na mais completa nomenclatura clínica, cirúrgica e imagenológica²⁸. Por conseguinte, hoje em dia é especialmente necessário esmerar-se em aprender Etimologia Anatômica a partir do estudo de termos gregos e latinos, que propiciam melhor entendimento em Anatomia Humana, tanto para estudantes quanto

para professores²⁴. São os ecos contemporâneos da Cultura Greco-Latina Antiga, intensos e viscerais dentro da Terminologia Anatômica atual.

Conclusão

Terminologia Anatômica atual é sistema binário derivado da Cultura Greco-Latina Antiga, em que as raízes gregas fornecem o vocabulário descritivo fundamental, enquanto que o Latim provê a estrutura gramatical e a forma linguística estável para comunicação científica global. Tal herança clássica, apesar de certas inconsistências semânticas e discrepâncias terminológicas, ecoa até hoje, e tem garantido padronização, otimização do Ensino, durabilidade e universalidade para o Conhecimento Anatômico.

Referências

1. Richard CJ. Why we're all Romans. The Roman Contribution to the Western World. Lanham: Rowman & Littlefield; 2011.
2. Torrinha F. Dicionário Latino Português. 2ª ed. Porto: Editora Gráficos Reunidos; 1942.
3. Cartledge P. Ancient Greece. A very short Introduction. New York: Oxford University Press; 2011.
4. Galvão R. Vocabulário Etimológico, Orthográfico e Prosódico das Palavras Portuguezas derivadas da Lingua Grega. Rio de Janeiro: Francisco Alves; 1909.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

5. Wallace-Hadrill A. Review Article: Greek Knowledge, Roman Power. *Classical Philology* 1988; 83(3):224-33
6. Syme R. The Greek under Roman Rule. *Proceedings of the Massachusetts Historical Society* 1960; 72(3):3-20.
7. O'Malley CD. *Andreas Vesalius of Brussels 1514–1564*. Berkely: University of California Press; 1964.
8. Sprumont P. Anatomical Terms: towards Development of Terminologies (Terminogenesis). *European Journal of Anatomy* 2016; 20(3):249-80.
9. Werneck AL, Batigália F. Anatomical Eponyms in Cardiology from to the 60s to the XXI Century. *Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery* 2011; 26(1):98-106.
10. Batigalia F. Estudo Morfológico Computacional do Forame Oval: Proposta para Atualização Terminológica. Pós-Doutorado. Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), SP; 2024.
11. Kachlik D, Musil V, Baca V. Terminologia Anatomica after 17 years: Inconsistencies, Mistakes and New Proposals. *Annals of Anatomy* 2015; 201:8-16.
12. Chiapas-Gasca K, Passos LFS, Ribeiro SLE, Villasenõr-Ovies P. *Nomina Anatomica, Anatomic Terminology and the Old French Terminology*. *Reumatologia Clínica* 2012; 8(S2):3-9.
13. Sociedade Brasileira de Anatomia. *Terminologia Anatômica*. São Paulo: Manole; 2001.
14. Werneck AL, Batigália F. Concepts of Basic Physics that every Cardiovascular Surgeon should know. Part I - Mechanics of Fluids. *Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery* 2009 ;24(3):289-96.
15. Freitas V. *Anatomia – Conceitos e Fundamentos*. 1ª ed. Porto Alegre: Artmed; 2004.
16. Carpiacci AC. *Pompeia – Hoje e como era 2000 anos atrás*. 3ª ed. Florença: Bonechi; 1998.
17. International Federation of Associations of Anatomists (IFAA). *Nomina Anatomica*. 1st ed. Stuttgart: Thieme; 1998.
18. Sociedad Anatómica Española (SAE). *Terminología Anatómica Internacional*. Madrid: Médica Panamericana; 2001.
19. Barros LA. *Curso Básico de Terminologia*. São Paulo: EdUSP; 2004.
20. Krieger MG, Finatto MJB. *Introdução à Terminologia: Teoria e Prática*. São Paulo: Contexto; 2004.
21. Borba FS. *Organização de Dicionários: uma Introdução à Lexicografia*. São Paulo: EdUNESP; 2003.
22. Werneck AL, Batigália F. *Elaboração de Dicionário Terminológico Inglês-Português-Espanhol em Anatomia Cardiológica*. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – FAMERP; 2009.
23. Standring, S. *Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice*. 42nd edn. Amsterdam: Elsevier; 2021.
24. Turmezei TD. *The Linguistic Roots of Modern English Anatomical Terminology*. *Clinical Anatomy* 2012; 25(8):1015-22.
25. Fernandes GJM. *Eponímia – Glossários de Termos Epônimos em Anatomia e Etimologia*

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

– Dicionário Etimológico da Nomenclatura
Anatômica. 1ª ed. São Paulo: Plêiade; 1999.

26. Gonçalves GR, Cabral RH, Grecco LH. A
Importância do Emprego da Terminologia
Anatômica nas Ciências da Saúde. Revista
Brasileira de Educação Médica 2020; 44(4):e112.

27. Werneck AL, Batigália F. Análise Crítica
Multilíngue da Terminologia Anatomomédica:
Proposições para Uso. Tese de Doutorado.
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto;
2012.

28. Batigalia F. Conscientização da Sinonímia
Greco-Latina para ensinar
Terminologia Anatomomédica. O Anatomista
2020; ano 5. v.1; 55-62.

29. Wilkins RH, Wilkins
GK. Neurosurgical Classics II. New
York: Thieme; 2000. p.529.